

Simulación computacional de la corrosión en metales con autómatas celulares

H. Casarrubias Vargas^{1*}, N. Vásquez Godínez¹, H. Herrera Hernández¹,
J. G. Miranda Hernández¹, C. O. González Morán¹

¹Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Valle de México,
Boulevard Universitario S/N Valle Escondido, Río San Javier, 54500 Cd López Mateos, México

[*hcasarrubiasv@uaemex.mx](mailto:hcasarrubiasv@uaemex.mx)

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

El presente trabajo describe las reglas de evolución para un autómata celular probabilista que replica morfológicamente el fenómeno de la corrosión por picaduras en metales. Se describen dos tipos de representación de grid para integrar información cristalográfica de los materiales y generar el desgaste de material de corrosión para picaduras de tipo estrecho, amplias y profundas, elípticas e influenciadas por la estructura del material. Los experimentos realizados muestran resultados coherentes con lo descrito en la literatura.

Palabras clave: *Corrosión, Autómatas Celulares, Simulación, Metales.*

Abstract

The present work describes the rules of evolution for a probabilistic cellular automaton that morphologically replicates the phenomenon of pitting corrosion in metals. Two types of grid representation are described to integrate crystallographic information of materials and generate corrosion material wear for narrow, wide and deep, elliptical, and material structure influenced pits. The experimental results are consistent with the reported in the literature.

Key words: *Corrosion, Cellular Automata, Simulation, Metals.*

Introducción

La corrosión de materiales o piezas metálicas es un fenómeno químico siempre presente causado por el medio ambiente que le rodea como el calor, agua, oxígeno, dando como resultado la oxidación y degradación del material; es un fenómeno que siempre esta presente en los metales. El fenómeno de la corrosión de metales tiene un impacto económico significativo, estimaciones realizadas para México determinan perdidas debido a la corrosión de materiales de entre un 3% y 4% del PIB [1]. Por otro lado, la mayoría de las estructuras de edificios, fabricas y viviendas dependen de partes metálicas en donde los efectos de la corrosión se hacen presentes generando riesgos potenciales de seguridad para las personas que usan las instalaciones.

El fenómeno de la corrosión se clasifica, de acuerdo con [2], por la morfología de su ataque, por el medio en el que se desarrolla o el mecanismo de la corrosión. Este trabajo se enfoca en la morfología o apariencia del metal corroído particularmente en la corrosión por picaduras. La corrosión por picaduras se presenta cuando son afectadas áreas puntuales o específicas del metal y ocurren cuando la superficie del metal se expone libremente y la superficie no es químicamente homogénea, existen imperfecciones en el recubrimiento de los metales que originan potenciales electroquímicos distintos debido a una diferencia de concentración de oxígeno.

La picadura por corrosión es conocida por crear agujeros en los materiales metálicos los cuales ocasionan fallas en su funcionamiento, así mismo pueden adoptar distintas formas y densidades dependiente del medio ambiente y las condiciones químicas en las que se encuentre el metal [3].

Los agujeros debidos a la picadura son frecuentemente más profundos que los otros tipos de corrosión. Existen inhibidores que pueden ser aplicados en la superficie para prevenir el inicio de la corrosión, pero una vez que la picadura se ha iniciado los inhibidores en la mayoría de los casos son inútiles en retrasar su crecimiento [4]. La corrosión por picadura de acuerdo con [3] puede adoptar las formas y densidades descritas en la Figura 1.

Figura 1. Distintas morfologías de la picadura por corrosión: a)Estrecha y profunda, b)Elíptica, c)Ancha y poco profunda, d) Bajo la superficie e)undercutting, f)influenciadas por la orientación de la microestructura. Imágenes tomadas de [3].

La corrosión por picadura se manifiesta en tres etapas, iniciación o aparición, crecimiento y repasivación o muerte de la picadura que se alcanza cuando se satura el medio alrededor de la picadura o se alcanza un equilibrio del potencial electroquímico. La iniciación de la picadura se modela de forma probabilística, en [5] describen un modelo que permite simular la aparición de picaduras en función del tiempo. El crecimiento de la picadura se ha modelado usando enfoques mecanicistas considerando los fenómenos electroquímicos [6], y también se han usado modelos basados en autómatas celulares [7]; los tipos de morfología que se replican son la morfología de tipo b) elíptica, c) ancho y profundo, d) bajo la superficie o cavidades y tipo e) undercutting. Replicar la morfología es importante debido a que la forma del desgaste del material modifica la capacidad de carga y esfuerzos que puede soportar el material.

Metodología

El enfoque propuesto en este trabajo de investigación usa un autómata celular, AC, basado en el modelo descrito por Wang et. al en [8] que establece las reglas de evolución del AC y contempla el proceso de corrosión como un modelo probabilístico de difusión, el enfoque propuesto en este trabajo a diferencia del realizado por Wang se enfoca en simular la morfología de las picaduras.

El modelo para simular el fenómeno de corrosión y replicar las morfologías típicas de picaduras se restringe a un espacio 2D; debido a que el interés es simular la morfología transversal o perfil de las picaduras. El espacio de estados se limita a un grid de tamaño 400x200 y cada celda mantiene un posible estado: Metal, Corrosión, Libre, Pasiva. En el proceso de simulación las celdas pueden cambiar su estado de acuerdo con las reglas probabilísticas y su entorno. Las celdas metálicas o tipo M son susceptibles a la corrosión y su posición no cambia durante la simulación. Las celdas pasivas o tipo P corresponden a la película protectora del metal, se encuentran en la superficie del material y no cambian de posición, sin embargo, de forma aleatoria puede cambiar de estado a celda Libre, para permitir el inicio de la corrosión por picadura; también puede verse afectada por celdas tipo corrosión para simular el fenómeno de degradación de la película protectora. Las celdas con un estado de corrosión o tipo C, a diferencia del trabajo en [8] se generan cuando se inicia una picadura de forma aleatoria, en nuestro trabajo se inicializa de forma aleatoria en la superficie del metal, estas

celdas se mueven en el grid y pueden generar nuevas celdas de corrosión que permiten emular la degradación del metal mediante pérdida de celdas tipo M, P, transformándolas en celdas tipo L o C. Las celdas tipo L simulan espacio vacío o también se pueden interpretar por el medio en el que se encuentra inmerso el metal.

La simulación se realiza en dos tipos de grids para recuperar la morfología de los distintos tipos de picadura; un tipo de grid homogéneo en donde se simula sin información de la microestructura del material y también se simula contemplando la microestructura del metal, un grid con orientaciones cristalográficas heterogéneas.

Reglas de transformación del AC grid homogéneo

Para la evolución de una celda o sitio (i,j) en el grid del AC, se consideran los cuatro vecinos, en las direcciones horizontales y verticales. Cada celda tiene un estado posible: Metal (M), Corrosión (C), Pasiva (P), Libre (L) ver Figura 2. Inicialmente las celdas en el borde del grid son de tipo P y todas las celdas interiores del grid son de tipo M. En el primer paso de la evolución del AC se elige aleatoriamente una celda del borde superior del grid y se transforma del estado P al estado C, para simular el inicio de una picadura.

Si una celda (i,j) se encuentra en estado C se revisa si en sus vecinos adyacentes existe una celda de tipo M para moverse hacia ella, en caso de haber mas de una se decide con una probabilidad p a cual moverse; cada una de las casillas adyacentes tiene una probabilidad distinta de propagación p_i . La celda (i,j) cambia del estado C al estado L y la celda vecina elegida cambia del estado M al estado C.

Figura 2. Estados posibles de las celdas y sus vecinos adyacentes. a) Metal (M), b) Corrosión (C), c) Libre (L), d) Pasiva (P).

Si una celda se encuentra en el estado P y es elegida por una celda de tipo C para propagarse la celda cambia de P a L. Con esta regla se permite simular el deterioro de la protección del material una vez que se ha iniciado el proceso de corrosión.

Para el grid homogéneo las probabilidades de propagación de una celda en estado C hacia los vecinos se mantienen fijas para todas las celdas del grid.

Reglas de transformación del AC grid heterogéneo

Para simular orientaciones cristalográficas distintas se aplica un particionamiento sobre el grid usando el diagrama de Voronoi inducido por puntos semilla generados aleatoriamente sobre el grid, de esta forma a cada región de Voronoi le corresponde una orientación cristalográfica en particular. Para fines de la simulación contemplamos distintas densidades de puntos semilla para explorar el impacto de las densidades en el crecimiento de las picaduras. Para la simulación se consideran únicamente los tres planos cristalográficos [001], [101], [111].

De esta forma, para cada celda (i,j) en el grid del AC se determina primero a que región de Voronoi pertenece y en función de la región se determina las probabilidades de propagación de las celdas

de corrosión a las celdas tipo M y P. En la figura se muestran las regiones de Voronoi construidas con 800, 1200, 1600 puntos para un grid de dimensiones 400x200.

Figura 3. Regiones de Voronoi que simulan las direcciones cristalográficas en los planos [101] rojo, [001] verde, [111] azul.

El algoritmo de evolución del AC se basa en las reglas descritas en las secciones previas y siguiendo los pasos descritos a continuación:

1. Inicializar el grid
 - 1.1 Establecer todas las celdas interiores del grid como celdas tipo M
 - 1.2 Establecer todas las celdas en el borde del grid como celdas tipo P
2. Elegir la celda central en el borde superior como celda tipo C para el caso del grid homogéneo; en el caso del grid heterogéneo elegir aleatoriamente una celda en el borde superior con coordenada x entre 100 y 300
3. Para cada celda de tipo C en el grid, de acuerdo con las probabilidades de propagación a los vecinos, determinar aleatoriamente la celda vecina a propagarse:
 - 3.1 Si la celda vecina ha sido seleccionada por otra celda tipo C, la celda a evolucionar no cambia
 - 3.2 Si la celda seleccionada es de tipo C, no cambia el estado de las celdas
 - 3.3 Si la celda vecina es de tipo M o P y no ha sido seleccionada, entonces cambia a estado tipo C
- 4 ir al paso 3

Resultados y discusión

En los experimentos realizados y para fines de comparación se analiza la etapa de crecimiento de la corrosión de una sola picadura, estableciendo la posición inicial en la parte superior a la mitad del grid para los experimentos de grid homogéneo, y se establece la posición inicial de la picadura de manera aleatoria en la parte superior del grid entre la columna 100 y la columna 300 para elegir de forma aleatoria la distribución cristalográfica inicial del medio físico.

Resultado del AC en grid homogéneo y evolucionando todas las celdas de corrosión

Los resultados de los experimentos realizados para el grid homogéneo se muestran en la Figura 4. Se consideran tres conjuntos de probabilidades de propagación de una celda en estado de corrosión (i,j) para obtener las morfologías de corrosión dando a lugar a tres simulaciones distintas.

Para la primera simulación se definen las probabilidades de propagación de una celda tipo C a los vecinos de la siguiente forma:

1. probabilidad de propagar la corrosión a la celda izquierda $(i,j-1)$: 0.33
2. probabilidad de propagar la corrosión a la celda derecha $(i,j+1)$: 0.33
3. probabilidad de propagar la corrosión a la celda superior $(i-1,j)$: 0.1
4. probabilidad de propagar la corrosión a la celda inferior $(i+1,j)$: 0.33

En la segunda simulación se definen las probabilidades de propagación de una celda tipo C a los vecinos de la siguiente forma:

1. probabilidad de propagar la corrosión a la celda izquierda $(i,j-1)$: 0.45
2. probabilidad de propagar la corrosión a la celda derecha $(i,j+1)$: 0.45
3. probabilidad de propagar la corrosión a la celda superior $(i-1,j)$: 0.0
4. probabilidad de propagar la corrosión a la celda inferior $(i+1,j)$: 0.1

En la tercera simulación se definen las probabilidades de propagación de una celda tipo C a los vecinos de la siguiente forma:

1. probabilidad de propagar la corrosión a la celda izquierda $(i,j-1)$: 0.45
2. probabilidad de propagar la corrosión a la celda derecha $(i,j+1)$: 0.45
3. probabilidad de propagar la corrosión a la celda superior $(i-1,j)$: 0.0
4. probabilidad de propagar la corrosión a la celda inferior $(i+1,j)$: 0.1

La evolución del sistema para los tres experimentos se muestra en los renglones de la figura 4 para los tiempos 0, 50, 100; primer renglón experimento 1, segundo renglón experimento 2 y finalmente en el tercer renglón el experimento 3.

Figura 4. Morfologías de picadura obtenidas sobre grid homogéneo, columna 1 al tiempo 0, columna 2 al tiempo 50 y columna 3 al tiempo 100.

Resultado del AC en grid heterogéneo

Los experimentos realizados para el grid homogéneo se realizan evolucionando las celdas de corrosión de manera probabilística de acuerdo con la orientación cristalográfica preferencial establecida por las regiones de Voronoi usando 800, 1600 y 3200 puntos semilla ver Figura 3.

A diferencia del grid homogéneo en donde todas las celdas de corrosión se propagan en direcciones probabilísticas, en el grid heterogéneo no se evolucionan todas las celdas de corrosión en una iteración del AC; a cada celda de corrosión se les asigna una probabilidad de propagarse dependiendo de la región cristalográfica en donde se encuentre.

Se contemplan tres orientaciones preferenciales y se asigna a cada una la probabilidad de 0.1, 0.2, 0.3 de difusión de la corrosión. Lo cual permite que la velocidad de corrosión sea distinta dependiendo de la región en que se encuentre. Si una celda de corrosión es elegida para propagarse se elige probabilísticamente en que dirección hacerlo, al igual que en el caso del grid homogéneo, para fines de comparación se toman las mismas probabilidades para los vecinos.

En las Figuras 5, 6 y 7 se muestran los resultados de la simulación para los tres experimentos realizados con las mismas probabilidades dadas en el caso de grid homogéneo, se muestran los resultados de la simulación para los tiempos 100, 300 y 1000.

Figura 5. Simulación de corrosión usando orientación cristalográfica preferencial con 800 puntos semilla para generar la región de Voronoi.

Trabajo a futuro

El modelo planteado de evolución de la corrosión en metales recupera la morfología del fenómeno de corrosión sin embargo requiere de una calibración de la velocidad de corrosión, para lo cual es necesario considerar el modelo de potencial y por otro lado generalizar el modelo al caso 3D.

Conclusiones

La evolución del autómatas celulares describe la morfología de las picaduras debidas a la corrosión de metales para los casos descritos en la literatura, se calibraron los valores de probabilidad de forma

experimental y muestra el potencial de describir la cinética del fenómeno a partir de un sistema emergente que se puede expandir para integrar el enfoque electroquímico y considerar calibrar la velocidad de corrosión con experimentos reales. Se observa en la simulación el comportamiento debido al tamaño de grano de los elementos que conforman el metal y replica lo descrito en la literatura. A diferencia de los trabajos con autómatas celulares encontrados en la literatura la propagación de la corrosión se hace por difusión probabilística y no por un random walking, lo cual permite controlar la propagación de la corrosión en las direcciones de los planos cristalográficos en medios heterogéneos y en medios homogéneos.

Figura 6. Simulación de corrosión usando orientación cristalográfica preferencial con 1600 puntos semilla para generar la región de Voronoi.

Figura 7. Simulación de corrosión usando orientación cristalográfica preferencial con 3200 puntos semilla para generar la región de Voronoi.

Referencias

- [1] Customair. (22 de Agosto de 2020). *Customair*. Obtenido de Customair: <https://customair.mx/blog/GCtTGTzc2w-la-corrosion-un-problema-que-puede-causar-perdidas-millonarias-a-los-paises>
- [2] R. García, "Inhibidores de corrosión en medios ácidos a partir de extractos naturales," *Tesis Doctoral*, pp. 24-27, 2014.
- [3] M. Ibrahim, S. Fonna and R. Ridaparti, "Pitting corrosion as a mixed system: coupled deterministic-probabilistic simulation of pit growth". IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 352 012018
- [4] N. Asrar, B. MacKay, Ø. Birketveit, M. Stipanicev, J. Jackson and A. Jenkins, "Corrosion - The longest war," *Oilfield Review*, vol. 28, no. 2, pp. 36-51, 2016.
- [5] J. Velázquez, J. Van Der Weide, E. Hernández and H. Herrera, "Statistical modelling of pitting corrosion: Extrapolation of the maximum pit depth-growth", *International Journal of Electrochemical Science*, pp. 4129-4143, 2014.
- [6] J.C. Walton, G. Cragnolino and S. K. Kalandros, "A numerical model of crevice corrosion for passive and active metals", *Corrosion Science*, Volume 38, Issue 1, pp. 1-18, 1996.
- [7] D. Di Caprio D, J. Stafiej, G. Luciano and L. Arurault, "3D cellular automata simulations of intra and intergranular corrosion". *Corrosion Science, Elsevier*, Vol. 112, pp. 438-450, 2016.
- [8] Y. Wang, and Y. Zheng, "Simulation of Damage Evolution and Study of Multi-Fatigue Source Fracture of Steel Wire in Bridge Cables under the Action of Pre-Corrosion and Fatigue". *CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences*, Vol 120(2), pp. 375-419, 2019.